

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Болоболова Антонина Владимировна

Ферганский государственный университет

tonyabolobolova@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются потенциал науки «Иностранный язык» в высших учебных заведениях, проблемы развития, систематического пополнения профессиональных знаний, формирования и развития коммуникативных навыков, а также подготовки высококоммуникативных иностранных языков для студентов, свободного владения иностранными языками. кратко освещается общение и роль этикета в изучении языка.

Annotation: This article discusses the potential of “Foreign language” science in higher educational institutions, development problems, systematic replenishment of professional knowledge, the formation and development of communication skills, and the preparation of highly communicative foreign languages for students, fluency in foreign languages, communication and the role of etiquette in language learning is briefly covered.

Annotation: Ushbu maqola oliy o‘quv yurtlarida “Chet tili” fanining salohiyati, rivojlanish muammolari, kasbiy bilimlarni tizimli ravishda to‘ldirish, muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun manba hisoblanishi va talabalar uchun yuqori kommunikativ xorijiy tillarni tayyorlash, chet tilini ravon bilish, muloqot va odob-axloqning til o‘rganishdagi roli qisqacha yoritilgan.

Ключевые слова: Результат, развития, современная общества, в экономической, социальной сферах, сфера, образования, возросший уровень, потребность, иностранный язык, основной, компьютеризация сферы, коммуникация, информатизация, сферы образования, наука, цель, традиционная методика.

Kalit soʻzlar: Natija, taraqqiyot, zamonaviy jamiyat, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda, sohada, ta'lim, daraja, ehtiyoj, chet tili, asosiy, sohani kompyuterlashtirish, aloqa, axborotlashtirish, ta'lim, fan, maqsad, an'anaviy metodologiya.

Keywords: Result, development, modern society, in economic, social spheres, sphere, education, increased level, need, foreign language, main, computerization of the sphere, communication, informatization, spheres of education, science, goal, traditional methodology.

Обладая большим образовательным потенциалом, учебный предмет «Иностранный язык» в вузах помимо решения задач развития личности является ресурсом систематического пополнения профессиональных знаний, формирования и развития коммуникативных умений и навыков.

Изучая стандарты высшего образования за последние годы, следует отметить возросший уровень требований к владению студентами иностранным языком не только в плане умения добывать профессиональную информацию, но и умения обмениваться ею на понятном реципиентам уровне. При этом анализ таких умений в практических условиях позволяет сделать вывод о недостаточном уровне сформированности коммуникативных навыков. Из этого следует, что назрела необходимость такой организации процесса обучения иностранным языкам, в рамках которой осуществлялась бы интеграция дидактических, психологических, лингвистических, социокультурных и методических средств, в целях более успешного формирования умения общения с научной и художественной литературой, информационным фондом, установлению профессиональных контактов с коллегами из других стран. В этой связи реформированию должно подвергнуться и само содержание образования, а именно должны быть разработаны способы систематического обновления содержания образования всех уровней; укреплены связи профессионального образования с практикой; изменены методы обучения в пользу практических языковых навыков; обеспечена базовая подготовка

студентов по основным направлениям применения информационных и коммуникационных технологий.

Обеспечение высокой коммуникативной иноязычной подготовки студентов включает в себя свободное владение иностранным языком и этикой общения. В высшем учебном заведении это сопряжено с решением проблемы обеспечения необходимого специалисту уровня языковой подготовки, проблемы формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции специалиста, создания целостной системы языковой подготовки для не языкового учебного заведения.

Комплексный анализ научной литературы по исследуемой проблеме формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции показали наличие разных направлений ее исследования.

В области психологии ранее были исследованы закономерности процесса усвоения иноязычной речи (П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, В.Л.Зинченко, И.А.Зимняя, А.Н.Соколов, С.Л.Рубинштейн, Э.Стоунс), мотивация учения иностранного языка (И.Л.Бим, П.Б.Гурвич, Г.В.Рогова, Г.И.Щукина, У.Л.Риверс, Н.Н.Stem, L.Edward, У. Hamilton, Y.L.M.Trim и др.), а также психолого-педагогическая диагностика коммуникативных потребностей (М.Н.Вятютнев, Л.П.Клобукова, Н.Ю.Абдуллаев, А.М.Бушуй. и др.).

Учеными рассматривались также социально-философские теории соотношения процессов деятельности и общения (М.С.Коган, А.Н.Леонтьев, В.Н.Мясищев и др.) и теоретические аспекты понятия «коммуникативная компетенция» (М.Я.Втютнев, Н.М.Лариохина, Д.И.Щаренков, В.А.Коккота, В.Г.Кашкин, Л.Л.Харченкова).

В методологической сфере изучались принципы анализа современных педагогических систем (Г.К.Селевко, С.Л.Смирнов), и методологические подходы разработки педагогических технологий (П.И.Пидкасистый, В.М.Монахов, М.В.Кларин и др.).

Были также исследованы социологические аспекты образования и информационных культур и проблемы медиа-образования (А.В.Шариков, Е.Н.Ястребцева и др.).

В своих дидактико-методологических исследованиях, большой вклад в разработку коммуникативного или функционального обучения внесли такие ученые, как И.Л. Бим, Г.А. Китайгородская, Р.К. Миньярд-Белоручева, И.И.Халеева, С.Г. Терминасова, Г.В. Рогова, Ch. Osgood, М.Б. Абдуллаева, Х.Абдурахманова.

Анализ научных исследований и практики по формированию иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции выявили противоречия между требованиями стандарта высшего образования по иностранному языку, отражающими объективную необходимость владения выпускниками не языковых факультетов навыками иноязычной коммуникации, и отсутствием методологического обоснования системы формирования коммуникативной компетентности будущих специалистов.

Установлено, что для создания системы педагогического обеспечения процесса формирования профессионального коммуникативного общения студентов на иностранном языке необходимы методически апробированные алгоритмы учебной деятельности, соответствующие объективным законам познания. Поэтому ставится вопрос о разработке специальной педагогической технологии формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции, факторах, условиях и предпосылках эффективности ее использования. Педагогическая технология рассматривается в качестве проекта системы последовательного развертывания педагогической деятельности, направленной на достижение целей образования и развития личности студентов.

Литературы:

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство.– Т.: ТГПУ им.Низами,2003.–193 с.

2. Воинова М.Г. Педагогические технологии и педагогическое мастерство: Учебник. – Т.: ТГЮИ, 2006.–147с.
3. Якиманская И.С. Личностно–ориентированное обучение в современной школе.– М.: Просвещение, 1996.–С.8.